

OS MODERNISTAS EM RORAIMA, SERGIO BERNARDES E CARACARAÍ: A CIDADE-PORTO

*The Modernists in Roraima, Sergio Bernardes and
Caracarái: the city-port*

*Los modernistas en Roraima, Sergio Bernardes y
Caracarái: la ciudad-puerto*

NASCIMENTO, Claudia Helena Campos

Doutoranda na PPGAU-UFPA e no PROARQ-UFRJ. Mestre em Patrimônio e Tecnologia pelo
PPGAU-UFPA.

Prof.^a Assistente no Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFRR.
claudia.nascimento@ufr.br

FREITAS, Paulo Ricardo Carvalho

Especialista em Tecnologia aplicadas a Regularização Fundiária e Prevenção de Conflitos
Socioambientais, Habitacionais e Sanitários pelo NAEA-UFPA.

Arquiteto e Urbanista pela UFRR
Assessor Especial - Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional - EMHUR
paulo_carvalho13@hotmail.com

LINS, Judson Wojtyla de Rolim

Arquiteto e Urbanista pela UFRR
judson.wojtila@ufr.br

RESUMO

Caracaráí, cidade-porto ao sul de Roraima, surgiu a partir do caminho dos rios amazônicos, marcada pela necessidade de superar a limitação das corredeiras do Bem-Querer, no Rio Branco. A partir do esforço modernizador do Período Militar, essa cidade sofreu incrementos importantes, com obras urbanas e arquitetônicas. O artigo se propõe a estabelecer a conexão entre o processo histórico e a intencionalidade desenvolvimentista da década de 1970, com base nos Planos de Desenvolvimento para a Amazônia e, com o pensamento de Sergio Bernardes, expresso pelos projetos e escritos do Laboratório de Investigações Conceituais (LIC). Buscou-se esclarecer aspectos em relação ao processo de urbanização de Caracaráí e da relevância desta cidade como *lócus* do único projeto de Sergio Bernardes edificado na Região Norte - a Prefeitura de Caracaráí - e a descoberta de projetos inéditos do Mercado e Rodoviária. Avaliou-se a partir das categorias de análise propostas por Bruno Zevi, em especial, de conteúdo e política, as contribuições de Bernardes para a arquitetura roraimense. A utopia de realização possível, que caracteriza a eutopia bernardiana, possui na posição estratégica de Caracaráí o cenário ideal que constitui o Projeto Brasil e o Modelo Hidráulico, que transita entre o concreto e o abstrato, do realizado e do desejado.

Palavras-chave: Arquitetura Amazônica. Laboratório de Investigações Conceituais (LIC). Sergio Wladimir Bernardes.

ABSTRACT

Caracaráí, a port city in the south of Roraima, emerged from the path of the Amazonian rivers, marked by the need to overcome the limitation of the Bem-Querer rapids, on the Branco River. From the modernizing effort of the Military Period, this city will suffer important increments, with urban and architectural works. The article proposes to establish the connection between the historical process and the developmental intention of the 1970s, based on the Amazonic Development Plans, with the thought of Sergio Bernardes, expressed by the projects and writings of the Laboratorio de Investigações Conceituais (LIC). We seek to clarify aspects in relation to the urbanization process of Caracaráí and the relevance of this city as the locus of the only project by Sergio Bernardes built in the North Region - the City Hall of Caracaráí - and the discovery of unpublished projects of the Market and Bus Station. Based on the categories of analysis proposed by Bruno Zevi, in particular, content and politics, Bernardes' contributions to architecture in Roraima are evaluated. The utopia of possible realization, which characterizes the Bernardes' eutopia, has in the strategic position of Caracaráí the ideal setting that constitutes "Projeto Brasil" and "Modelo Hidráulico", which flows between the concrete and the abstract, the realized and the desired.

Keywords: Amazonic Architecture. Laboratório de Investigações Conceituais (LIC). Sergio Wladimir Bernardes.

RESUMEN

Caracaráí, ciudad portuaria del sur de Roraima, surgió del camino de los ríos amazónicos, marcada por la necesidad de superar la limitación de los rápidos Bem-Querer, en el río Branco. A partir del esfuerzo modernizador del Período Militar, esta ciudad sufrirá importantes incrementos, con obras urbanísticas y arquitectónicas. El artículo se propone establecer la conexión entre el proceso histórico y las intenciones de desarrollo de la década de 1970, a partir de los Planes de Desarrollo de la Amazonía, con el pensamiento de Sergio Bernardes, expresado por los proyectos y escritos

del Laboratorio de Investigaciones Conceptuales (LIC). Buscamos esclarecer aspectos en relación al proceso de urbanización de Caracará y la relevancia de esta ciudad como locus del único proyecto de Sergio Bernardes construido en la Región Norte - la Municipalidad de Caracará - y el descubrimiento de proyectos inéditos del Mercado y Estación de Autobuses. Con base en las categorías de análisis propuestas por Bruno Zevi, en particular, contenido y política, se evalúan las contribuciones de Bernardes a la arquitectura en Roraima. La utopía de realización posible, que caracteriza la eutopía de Bernardo, tiene en la posición estratégica de Caracará el escenario ideal que constituye el Projeto Brasil y el Modelo Hidráulico, que fluye entre lo concreto y lo abstracto, lo realizado y lo deseado.

Palabras clave: Arquitectura Amazónica. Laboratório de Investigações Conceituais (LIC). Sergio Wladimir Bernardes.

OS MODERNISTAS EM RORAIMA, SERGIO BERNARDES E CARACARAÍ: A CIDADE-PORTO.

Introdução

No intrínseco desejo enquanto pesquisadores no norte do Brasil, encontramos em Caracarái/RR, Cidade-Porto, o ponto inicial da pesquisa e a documentação do movimento modernista no aspecto arquitetônico e urbanístico na porção mais setentrional da Amazônia Brasileira. A estratégica localização fez Caracarái relevante antes mesmo que as estradas, que por ali passariam, fossem idealizadas. Caracarái, ao sul de Roraima, surge inicialmente em consonância ao lugar-comum do processo de produção do espaço das cidades amazônicas (TAVARES, 2008), contudo houve forte investimento institucional no Período Militar, que promoveu intenso processo de modernização.

A Cidade-Porto, localizada no extremo norte do País, destaca-se das demais cidades de Roraima por carregar sua posição estratégica de ocupação tanto no cenário regional, quanto à relevância da defesa do território brasileiro, tais características únicas a tornam pano de fundo de tais investigações. Existe uma sintonia entre os Planos de Desenvolvimento para a Amazônia e o pensamento de Bernardes, expresso através da produção do Laboratório de Investigações Conceituais (LIC)¹, instância de seu escritório de arquitetura. O que há, de fato indiscutível, é uma obra inconfundível de sua autoria: o prédio da prefeitura. Outros dois projetos contemporâneos não chegaram a ser executados e permaneceram apenas impressos em documentos.

Buscou-se vislumbrar a transformação do pensar arquitetura para todos, a eutopia² de Sergio Bernardes, assim como traçar um paralelo e a interligação do que foi concretizado com o que permanece apenas em registros, inéditos até o momento.

Há um ponto em que o modernismo de Sergio Bernardes é considerado historiograficamente invisível. É indiscutivelmente necessário repensarmos este caminho. Um exercício é proposto ao levantarmos tantas questões e, buscaremos direcionar esta compreensão para que a obra, incompleta, tenha finalmente um desfecho possível no entendimento de sua relevância cultural, histórica e arquitetônica. Da construção do prédio até a transformação da cidade.

A geografia, a paisagem, a política também pertencem a este registro e, embora tantos fatores desfavoráveis à época, nenhum deles conseguiu afastar de Sergio Bernardes o sonho possível de transformação territorial uniforme e sustentável.

¹ Através do LIC, Bernardes vai promover planos-macro para o país, delimitando territórios e estruturas que visam a gestão local e em escala (GUANAES, 2016), que gerará como resultado duas publicações: “Cidade, a sobrevivência do poder” (1974) e “Bônus patrimoniais/capitalização do solo urbano” (1977).

² Eutopia: do Grego “eu” (bem) + “topos” (lugar), significando lugar de uma ideia materializada.

Um território nascente na Amazônia Setentrional: a chegada à Caracaráí

Com a fundação da cidade de Belém, em 1616, iniciou-se a conquista da bacia do Rio Amazonas, tendo como princípio a paisagem da Hiléia³ como padrão para a região. O Rio Branco⁴, cuja bacia hidrográfica determinou os limites do que podemos denominar atualmente como Estado de Roraima⁵, é via que permitiu um longo processo de avanços em direção à porção caribenha da América do Sul.

O Planalto das Guianas estabelece conexões fito-fisiográficas em território brasileiro. A formação abrange praticamente todo o estado de Roraima, a porção ocidental do Amapá e o norte do Amazonas e do Pará; ao sul, o planalto limita-se com a Floresta Amazônica que compõem em seu conjunto o Bioma Amazônico, resultando em paisagens, modos de vida e sistemas econômicos que se diferem do estabelecido para o restante da Região.

Os caminhos dos rios foram importantes e determinantes para a ocupação amazônica, ao longo dos quais foram se estabelecendo povoados, missões religiosas e praças fortificadas. No sentido desta fronteira Norte a ocupação ocorreu por processos de exploração através de ingleses, holandeses e espanhóis.

Por mais expressivas que fossem as atividades econômicas da região do rio Branco, sobressaem, na ocupação daquele vale, duas outras razões tão ou mais fundamentais: sua importância para o mercado interno colonial como zona de suprimento de escravos índios e sua posição estratégica, que impunha uma política oficial da Coroa, visando defender a Amazônia de possíveis aventuras expansionistas dos vizinhos, fossem eles espanhóis ou holandeses, estes últimos antecessores imediatos dos ingleses na posse do vale do rio Essequibo, rio que é o eixo central da Guiana Inglesa (MENCK, 2009, p.308).

Nessa hidrovia, que corta de norte a sul o Território do Rio Branco, surgiu um povoado e, essa rota foi a única forma de integração, até a criação do Território Federal do Rio Branco⁶, em 1943, momento em que este se desmembra do município de Moura, do Amazonas, e assume certa autonomia administrativa.

Com horizontes amplos e uma identidade única, diferente da característica floresta equatorial, o território de Roraima se insere no bioma amazônico, em uma das 49 ecorregiões (NASCIMENTO e LINS, 2018), as Savanas de Roraima ou simplesmente o lavrado roraimense. A ação modernizadora

³ Hiléia Amazônica é um termo forjado pelo naturalista Alexander von Humboldt (Berlim, 1769/1859) a partir de suas expedições pelas Américas, entre 1799 e 1804, estabelecendo a imagem de uma fitofisionomia homogênea para toda a região. Deve-se registrar que sua observação e generalização não inclui o ambiente de cerrado, característico da *Gran Sabana* Venezuelana e nem registros do território brasileiro, ao qual foi impedido de entrar.

⁴ Afluente do Rio Negro que, juntamente com o rio Solimões, forma o rio Amazonas.

⁵ Sua bacia hidrográfica quase totalmente inserida em Roraima, espalha-se por uma pequena área da Guiana, ao longo dos rios Tacutu e Maú ou Ireng, que servem de fronteira internacional (LEMOS *et al*, 2017)

⁶ A criação do Território Federal do Rio Branco se fez através do Decreto-Lei nº 5.812 de 13 de setembro de 1943, sendo Caracaráí criado em 1956 é formado por três distritos: Caracaráí, Boiaçu (ex-Catrimani) e São José de Anauá. Várias partições desses dois municípios pioneiros irão configurar o conjunto dos atuais 15 municípios do Estado de Roraima.

de Getúlio Vargas para a região amazônica pautou-se em um modelo rodoviarista e desenvolvimentista, onde a criação e fortalecimento de núcleos urbanos se tornou uma estratégia importante.

Sob a perspectiva de desenvolvimento e integração na América do Sul, a BR-174 estava para além de uma estrada que atravessaria o coração da Amazônia, sua floresta e o lavrado, ligando Manaus à Roraima, para chegar à fronteira com a Venezuela. (PAVANI e MATTIONI, 2020, p.91).

A estratégia integradora, política e desenvolvimentista do Governo Federal, no período varguista tem como marco de modernidade em Roraima o projeto e execução do Plano Urbanístico de Boa Vista de Darcy Aleixo Derenusson nas décadas de 1940-50. O núcleo precário, que assumiu o papel de segunda sede municipal, Caracaraí, somente teve a promoção de modernização na década de 1970 através de um conjunto de obras, de infraestrutura e arquitetura, o que lhe configurou como núcleo urbano de caráter moderno (Figura 1).

Figura 1: Edifício da Prefeitura Municipal de Caracaraí: 1967 e 2023

Fonte: IBGE/Portal Roraima.

Assim, uma arquitetura exógena, ocupou o lugar na região amazônica como base de uma política de ocupação e progresso, sem diálogo com as questões locais. Vinculada ao ideário modernista, e nesse contexto, obras de arquitetos renomados como Sergio Bernardes e Severiano Porto, entre outros que possuíam ainda menor vinculação identitária com a região, foram sendo propostos e alguns executados. Projetos estes desenvolvidos em instituições centralizadas em Brasília, Rio de Janeiro ou, se muito, nos estados amazônicos do Amazonas e Belém.

Bruno Zevi (2009) nos propõe três categorias de análise para a Arquitetura: as de conteúdo (interpretações política, filosófico-religiosa, científica, econômico-social, materialistas e técnica), as fisiopsicológicas e as formalistas (formalista e espacial). Podemos estender essas categorias para a análise da cidade de Caracaraí no presente ensaio, visto partirmos da arquitetura de Bernardes como elemento transformador do espaço urbano. Portanto, não se pode abster da análise de conteúdo e, especialmente, as formalistas para esse estudo, que apontará trilhas de compreensão da desconstrução dessa cidade a partir do pensamento de Bernardes.

Um ponto se faz necessário: como reconstruir a visão de alguém que estava à frente de seu tempo? A inédita e proposital ausência de Bernardes em relação aos seus contemporâneos é justificativa primordial para validação desta pesquisa.

Concreto e abstrato – Prefeitura, Mercado e Rodoviária: a eutopia em Caracará

Sergio Wladimir Bernardes (Rio de Janeiro 1919-2002) se torna importante nome para análise, diante de sua importância fundamental na historiografia da arquitetura moderna brasileira. Contudo a análise parte do lugar onde se insere - Amazônia, especialmente Caracará - por sua invisibilidade. Não é objetivo tratar dos marcos e obras reconhecidas nacional e internacionalmente, mas da sua arquitetura moderna, exata, simples, não invasiva e que reflete claramente uma ideologia. Uma arquitetura com finalidade bem definida antes mesmo de ser executada.

Bernardes propõe amalgamar as linhas de pensamento de Fuller a pontos da agenda moderna. Efetua com deslizamento do foco pioneiro de transformação centrado na arquitetura em si para a capacidade modificadora da ação interdisciplinar do arquiteto: a obra isolada cede lugar às pesquisas de materiais e sistemas, invadindo terreno tradicionalmente pertencente à esfera política e econômica da concepção de novas organizações da sociedade (CAVALCANTI, 2004, p. 53).

Sua obra está inegavelmente em uma sintonia perfeita entre partido e ideologia, entre concreto e abstrato, e permanece, ainda hoje presente como um ato desconstrutivo não apenas quando relacionamos o pensamento arquitetônico, mas também quando pensamos em planejamento urbano. Sem preocupações com limites de seus pensamentos, Bernardes acreditava na interação do pensamento projetual com os devidos meios de execução das ditas utopias, que Bernardes denominava, por isso, eutopias.

Os seus projetos de arquitetura eram cada vez mais ousados e complexos, envolvendo tecnologia de ponta e pesquisa tecnológica de estruturas e materiais. Ficavam fora do alcance e do escopo daquilo que em particular, por mais próspero que fosse, considerasse razoável para aplicar em sua residência ou sede de empresa. Os planos em escala maior pertenciam à esfera geopolítica e dependiam, caso exequíveis, de pesadíssimos investimentos públicos (CAVALCANTI, 2004, p. 53).

Essa relação possui acento nas categorias de análise propostas por Bruno Zevi. A interpretação de conteúdo se destaca por conta das perspectivas política, científica, materialista e técnica. Sergio Bernardes é capaz de articular diálogos com o poder central da década de 1970, aspecto que é reafirmado em vários textos biográficos. Nesse sentido a interpretação política estabelece a relação entre “os fatos salientes da vida política [ou buscando] estabelecer uma estreita dependência entre a arquitetura e os eventos políticos” dizendo respeito “às causas das correntes arquitetônicas ou o simbolismo dos estilos” (ZEVI, 2009, p. 140 e 142). Assim, a expressão projetual de Bernardes estabelece uma clara intenção de ser representativa no contexto político da época, visando ser o marco de seu tempo.

Cansado de conceber o objeto de modo estanque e autônomo, como era costume em sua época, o arquiteto passava a pensar o todo de modo relacional, Não adiantava projetar o edifício sem considerar a via que dava acesso a ele, o semáforo que controlava o fluxo de veículos e pedestres, o veículo que transportava as pessoas até lá. o ambiente em que todos se situavam e interagiram. Cada artefato integrava um sistema maior: em última instância,

aquilo que Buckminster Fuller apelidou, em 1969, de "espaçonave Terra" (CARDOSO, *In* BERNARDES e CAVALCANTI, 2010, p. 105-106).

Em articulação à Espaçonave Terra (FULLER, 1998), Bernardes propõe o Projeto Brasil e o Modelo Hidráulico da Amazônia, onde podemos identificar interfaces conceituais entre os projetos deste com os Planos de Desenvolvimento para a Amazônia (PDA) a partir da década de 1970⁷, antecipando enfoques ecológicos que serão tratados como "modelo amazônico de desenvolvimento" (SUDAM, 1976).

Nos Planos de Desenvolvimento da Amazônia (PDAs) temos um gênero de política planejada que reinventa a região, quer como fronteira agrícola I PDA-1972-75, quer como fronteira agromineral II PDA-1975-79, ou como fronteira da biotecnologia, do ecoturismo e do desenvolvimento sustentável PDA- 1992-95 e PDA-1994-97 (NAHUM, 2012, p. 2).

Nos três primeiros PDAs tem-se o modelo do vazio amazônico como um espaço de possibilidades. Caracaraí surge como o lugar onde o exercício da eutopia de Bernardes pode ser implantado, conjugando a posição estrategicamente proposta nos Projeto Brasil e Modelo Hidráulico da Amazônia (Figura 2).

Figura 2: Projeto Brasil e Modelo Hidráulico

Fonte: BERNARDES e CAVALCANTI, 2010.

Sergio Bernardes, através do LIC, racionaliza pontos notáveis e aquavias como estratégias para o desenvolvimento do seu plano para o Brasil, e explicita a função estratégica dos rios para a construção de uma nova civilização tropical. A posição privilegiada de cruzamento de rodovias,

⁷ PDA (1972-74), II PDA (1975-79), III PDA (1980-85), PDA da Nova República (1986-89), PDA (1992-95), PDA (1994-97). No I PDA (1972-1974) o espaço amazônico possuía como conceito de desenvolvimento para a região a integração da Amazônia através da ocupação do território. O II PDA (1975-1979), que se articula nacionalmente com o II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND) e em escala local com o Programa de Polos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia (POLAMAZONIA), com o princípio do modelo de desenvolvimento a partir de pólos de crescimento econômico e de base de exportação, isso é de "crescimento econômico e prosperidade infinitos, baseados na exploração de recursos naturais percebidos como igualmente infinitos" (BECKER, 2010, p. 225).

hidrovia e centralidade em relação ao Território de Roraima, além de sua proximidade com relações de fronteira (Figura 3) possui sintonia clara com os pontos propostos para o desenvolvimento dos projetos-macro.

Fonte: FJP, 1973.

A Arquitetura é, ao longo dos tempos, marco referencial que auxilia os estudos culturais e históricos da humanidade, especialmente como marcadores da expressão do poder. Na Amazônia, os tempos históricos são marcados através da presença humana, sendo a Arquitetura elemento importante que subsidia os períodos econômicos da Região. Os processos desenvolvimentistas para a Amazônia, referentes ao período pós-1964, especialmente, ainda são pouco estudados, ademais os que se referem ao Estado de Roraima. Percebemos, portanto, uma conjunção de elementos que se manifestam a partir da materialidade da edificação da Prefeitura de Caracarái e que apontam para uma intencionalidade própria de Sergio Bernardes como agente de promoção do desenvolvimento, a partir de sua visão holística, que pode ser avaliada inicialmente através de sua biografia.

Os rios sempre surgem na história da Humanidade como caminhos naturais por onde se conduziu a civilização. De certa forma, foram bússolas dos progressos do Homem, indicando-lhes direções, apontando-lhes roteiros para a exploração da Terra. Através deles, o Homem desbravou o interior dos Continentes, assentou povoamentos, fez crescer cidades. Por isso, e pelas riquezas que oferecem, os rios são um dos mais exuberantes patrimônios universais. Mas a intervenção do Homem sobre a naturalidade dos rios se fez muito mais em sentido predatório, do que com o cuidado de protegê-los e de preservar suas potencialidades. (BERNARDES⁸, In BERNARDES e CAVALCANTI, 2010, p. 120).

A convergência e escolha de um lugar estratégico, onde somam-se todas as condições ideais para testar suas hipóteses e teorias ocorre em Caracarái (NASCIMENTO e FURO, 2018) parece ser atrativo para Bernardes. O Plano de Desenvolvimento Urbano de Caracarái da FJP delimita espaços

⁸ Sergio Bernardes, apresentando o Projeto Brasil.

e funções e uma centralidade para a inserção dos projetos de Bernardes (Figura 4). Ser o autor do projeto da praça cívica, com a sede do poder municipal não parece ser mera coincidência, contudo o registro da edificação da Prefeitura de Caracará não está só: há o projeto do Mercado e da Rodoviária (Figura 5), na mesma cidade (MURIEL, 1980).

Figura 4: Plano de Desenvolvimento Urbano de Caracará: implantado e proposto

Fonte: Laboratório de História da Arquitetura e do Urbanismo - LHAU-DAU-UFRR/FJP, 1973, adaptados.

Figura 5: Mercado e Rodoviária de Caracará

Fonte: Acervo SEINF

O conjunto documental disponibilizado apresenta além de projeto completo, especificações e detalhes que são, senão totalmente, parcialmente aplicáveis ao edifício da Prefeitura de Caracará. Embora a Prefeitura de Caracará não tenha comprovação documental que garanta a autoria⁹, a comparação com o projeto do Mercado e Rodoviária, contendo a logomarca do escritório Sergio Bernardes Arquitetura, encerra qualquer questão em relação à atribuição de autoria. Vários elementos formais e técnicos do edifício da Prefeitura de Caracará já indicavam semelhanças com outras concepções de Bernardes (NASCIMENTO *et all*, 2018).

Ao retomarmos as categorias de análise de interpretação de conteúdo nas perspectivas científica, materialista e técnica de Bruno Zevi, registramos que essas são características próprias da biografia de Sergio Bernardes. As interpretações materialistas, possuem forte cunho positivista e apontam a morfologia arquitetônica explicável “através das condições geográficas e geológicas dos lugares onde se insere o monumento” (ZEVI, 2009, p. 146). Então podemos avaliar os projetos de Bernardes, arquiteto da primeira geração moderna de forma genética, sob a régua da forma e função.

A interpretação funcionalista, em seu duplo significado utilitário e tecnicista, é fruto de uma inibição mental que, nascida da polêmica ‘a arte pela arte’, insígnia da não-arte tradicionalista, na apologia do mundo industrial moderno e dos fins imanentes e sociais da arquitetura, não fez mais do que escolher o outro termo desse binômio – arte e técnica – em que se quis desintegrar, desde os mais antigos tratadistas, a produção arquitetônica (ZEVI, 2009, p. 150).

Em Caracará, o racionalismo e funcionalismo se apresentam claramente através da introdução de formas e tecnologias inéditas em Roraima na década de 1970. O uso de telhas autoportantes e blocos de concreto, além de projeto modular, onde elementos e composições se reproduzem em um traçado articulado e com programas diversos, representam o ideário de Bernardes de uma cidade. O rio, a rodovia, o mercado e o poder se conjugam.

Entre todas as interpretações positivistas prevalece, em alto grau, a técnica. Não há dúvida de que a história da construção é parte tão importante da história de um monumento que, sem ela, uma crítica parece incompleta ou abstrata. (...) Seria absurda a tese segundo a qual as formas arquitetônicas seriam determinadas pela técnica construtiva (ZEVI, 2009, p. 150).

A existência física da edificação da Prefeitura a torna um marco referencial que permite a interpretação técnica, no qual uso de materiais se torna condicionante. Contudo não se manifesta como uma expressão tectônica, mas pelo superar da tecnologia pela inventividade, princípio em que se baseia a Arquitetura.

Considerações finais

Caracará pode ser avaliada como um lugar polissêmico, tendo a arquitetura como objeto. Ao avaliar esse “lugar” sob o prisma do Lugar de Memória proposto por Pierre Nora (1993), porque não dizer, de Não-Lugar (AUGÉ, 1994), tendo-se o documento arquitetônico, quer materializado,

⁹ Exceto a listagem de Emanuel Muriel (1980), que também indica outros projetos não executados de Bernardes.

no caso da Prefeitura de Caracará, quer como projeto não edificado (Mercado e Rodoviária) os monumentos esquecidos desse tempo, selecionados como escolha do historiador (LE GOFF, 1990).

É o choque entre a eutopia e a utopia que as ideias de Sergio Bernardes se localizam em Caracará. Onde a ideia se materializa, ao contrário das ideias que não possuem lugar próprio, mesmo que planejadas. Bernardes, muito conhecido por seus grandes planos e projetos complexos não executados, possuía visão muito clara sobre o lugar de seus sonhos: “utopia é pensar que tal plano será realizado amanhã, ou depois, há um século. Realismo é saber que ele pode ser feito” (BERNARDES, 1965 *In* BERNARDES e CAVALCANTI, 2010, p. 182).

Através do edifício-documento-monumento Prefeitura de Caracará é possível levantar e responder questões de um lugar que, para muitos, é invisível e desafiador. Contudo, quando visto como centralidade, é capaz de transmutar a compreensão por nova perspectiva. As perguntas que são despertadas ajudam a esclarecer sobre a arquitetura moderna na Amazônia e os processos que fundamentaram a inserção do modelo desenvolvimentista dos PDAs, de forma crítica, sobre os agentes promotores desses projetos.

Crendo na intencionalidade e congruência de pensamento do arquiteto e do urbanista como algo intrínseco de sua práxis, projeto e edificação de Sergio Bernardes se manifestam como unos.

REFERÊNCIAS

- AUGÉ, M.. **Não-Lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade**. Campinas/SP: Papirus, 1994 (Coleção Travessia do Século).
- BECKER, B.. **Amazônia: Geopolítica na virada do III Milênio**. Rio de Janeiro: Garamond, 2006.
- BERNARDES K.; CAVALCANTI, L. (orgs). **Sergio Bernardes**. Rio de Janeiro: Artiviva Editora, 2010.
- CAVALCANTI, L.. **Sergio Bernardes: Herói de uma tragédia moderna**. Rio de Janeiro: Relume Dumará/Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 2004.
- FJP. **Plano de Desenvolvimento Urbano de Caracará/RR**. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro/Centro de Desenvolvimento Urbano, 1973, 213f (documento digital)
- FULLER, R.B.. **Manual de Instruções para a Nave Espacial Terra**. Porto: Via Optima, 1998.
- GUANAES, F.. **Sérgio Bernardes: doutrina de uma civilização tropical**. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio, 2016.
- LE GOFF, J.. **História e Memória**. Campinas/SP: Editora UNICAMP, 2013.
- LE MOS, C.E.F; VIEIRA, M.I.S.; FERRAZ, R.R.. **Compartimentação hidrográfica da bacia de drenagem do Rio Branco, Estado de Roraima, Brasil por meio da base hidrográfica ottocodificada**. ACTA Geográfica, Boa Vista, v.11, n.26, mai./ago. de 2017. pp.35-53.
- MENCK, J.T.M.. **A Questão do Rio Pirara (1829-1904)**. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2009.
- MURIEL, E.. **Contemporary Architects**. London: The MacMillian Press Ltd, 1980.
- NAHUM. J.S.. **Região e representação: a Amazônia nos Planos de Desenvolvimento**. Biblio 3W Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona. Vol. XVII, nº 985, 25 de julio de 2012 [Série documental de Geo Crítica. Cuadernos Críticos de Geografía Humana].
- NASCIMENTO, C.H.C.; FURO, A.F.P.. **Roraima: território de modernidades**. *In* Anais do XV Seminário de História da Cidade e do Urbanismo. Rio de Janeiro/RJ: UFRJ, 2018. <http://https://www.even3.com.br/anais/xvshcu>

_____; _____. RAMALHO, P. O., OLIVEIRA, L. R. **Caracará e o olhar de Sergio Bernardes sobre Roraima**. Revista Amazônia Moderna, 2(1), 2018, p. 84–105. <https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/amazoniamoderna/article/view/6208>

_____. LINS, J.W. de R.. **Lavrado: a paisagem invisível**. In REVISTA PAISAGENS HÍBRIDAS, v. 1 n. 2, p. 136 a 155. Rio de Janeiro/RJ: UFRJ, 2018. <https://revistas.ufrj.br/index.php/ph/article/view/22969>

NORA, P. **Entre memória e história: a problemática dos lugares**. In: *Projeto História*, São Paulo, n.10, dez. 1993.

PAVANI, J., MATTIONI, V. **Memórias de um fotógrafo topógrafo: a história de Luiz Mário Severo Ávila e a construção da BR-174**. S. José dos Campos/SP: Mogiana, 2020.

SUDAM. **II Plano de Desenvolvimento da Amazônia (1975-1979)**. Belém: SUDAM, 1976.

SUDAM. **III Plano de Desenvolvimento da Amazônia (1980-85)**. Belém: SUDAM, 1982.

TAVARES, M.G.C.. **A formação territorial do espaço paraense: dos fortes à criação dos municípios**. Revista Acta Geográfica. Boa Vista: UFRR-IGeo, 2008.

ZEVI, B.. **Saber ver a Arquitetura** (tradução Maria Isabel Gaspar, Gaëtan Martins de Oliveira). 6ª. ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009.